

12th European Congress on Energy Efficiency and Sustainability in Architecture and Urbanism (EESAP 12) and 5th International Congress on Advanced Construction (CICA 5)

12º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo (EESAP 12) y 5º Congreso Internacional de Construcción Avanzada (CICA 5)

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Bilbao, Spain
29-30 septiembre 2020
www.eesap.eu

Please complete this template and email as an attachment to papers@eesap.eu

Data-Driven Analysis of Heating Demand in Buildings Connected to District-Heating: Pattern Recognition and Demand Prediction

Analítica de Datos de Demandas de Calor en Edificios Conectados a Redes de Distrito: Reconocimiento de Patrones y Predicción de Demanda

Mikel Lumbreras¹, Koldobika Martin-Escudero¹, Gonzalo Diarce¹, Roberto Garay-Martinez²

¹ENEDI Research Group, Department of Energy Engineering, Faculty of Engineering of Bilbao, University of the Basque Country UPV/EHU, Pza. Ingeniero Torres Quevedo 1, Bilbao 48013, Spain

²TECNALIA, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Bizkaia Science and Technology Park, Astondo bidea 700, Derio, Spain

E-mail: mikel.lumbreras@ehu.eus Telephone: +34 94-601-4985

Key Words: District-Heating Networks, Unsupervised Clustering, Heat Load Prediction, Pattern Recognition, Energy Demand Analysis | Redes de Calefacción de Distrito, Clusterización No-Supervisada, Predicción de Demanda de Calor, Reconocimiento de Patrones, Análisis de Perfiles de Energía

*NOTE: Full paper must be written both in English and Spanish (Conference publication will be bilingual)
The abstract must be sent in English.*

- Full paper: English **AND** Spanish
- Abstract: English

NOTA: La comunicación completa deberá ser redactada en los dos idiomas, español e inglés (la publicación del Congreso será bilingüe). El resumen/abstract debe enviarse en inglés.

- Comunicación completa: Inglés **Y** español
- Resumen/Abstract: Inglés

Abstract:

This paper presents a novel framework for the analysis of heat consumption data of buildings connected to a district-heating network using machine learning techniques. The high variability and uncertainty of energy production in new district-heating networks make highly important to have deep insightful knowledge of the instant demand of all the buildings connected to the grid. Thus, the present paper presents a methodology for discovering heat consumption patterns in the buildings as well as a black-box model for heat load prediction.

The approach to analyzing the consumption data is carried out by a combination of unsupervised and supervised learning models. The unsupervised learning of the heat consumption patterns is carried out using the widely used k-means algorithm, whereas supervised random-forest algorithm is applied for heat-load forecasting.

The proposed framework is applied to a real residential building located in Tartu (Estonia) and connected to a subnetwork of the district-heating network of this location. The unsupervised clustering results in three main day-types with different consumption patterns throughout these days. Silhouette index is used for the validation of the clusters. The outcome from the heat load prediction model results in prediction accuracy over 0.95 for the R^2 value.

1. INTRODUCTION

Information & Communication Technologies (ICT) are increasingly used for energy management purposes by means of smart meters to monitor different variables, such as energy consumption [1]. Smart meters are digital devices that are being massively implemented in buildings [2] with remote reading capabilities of high frequency data, such as, hourly and sub-hourly data. Driven by Directive [3] from European Commission (EC) which deals with the disaggregation of the final energy use and the obligation to implement remote reading functionalities by 2027, these digital devices will be increasingly used for reading energy demand in buildings.

Energy consumption in buildings account for around 40% of the total energy consumption in the European Union (EU) [4] and around half of the demand in the buildings correspond with space-heating (SH) and domestic hot water (DHW) demand [5]. Thus, the high thermal demand in buildings and the strategies for energy efficiency improvements in buildings could lead to large energy consumption reduction. However, in contrast to electricity data, the unavailability of high-resolution data of heat consumption before the installation of smart meters means that many references could not be found in literature.

District-Heating (DH) networks are currently responsible for covering the 13% of the energy demand in the EU [6] and due to the energy efficiency improvements of these systems, this share is expected to increase in the following years. Renewable and waste heat sources are increasingly used in DH networks since the supply temperature of the networks is being reduced, improving energy efficiency of the system but increasing energy production variability and uncertainty. This uncertainty makes the correct characterization of the demand for buildings connected to the network even more important from a DH operator view and data-driven or black-box models are very promising models due to the relatively low information required from the building.

Black-box models based on different machine-learning (ML) techniques could be used for demand characterization, energy profile classification, pattern recognition, demand forecasting or identification of anomalous changes in the demand, among others. Nevertheless, most of the studies using ML algorithms are found for electricity demand applications.

Regarding ML techniques applied to electricity demand data, [7] found that k-means was the most effective unsupervised clustering algorithm to investigate electricity load patterns in a data large data set with 1910 residential and 1919 non-residential buildings. Three fundamental clusters or daily profiles were obtained from this analysis. Moreover, [8] studied daily electricity usage pattern of three office buildings by means of a combination of supervised and supervised clustering techniques the insight discovered from these analysis were applied for anomaly detection. A large amount of references could be found for electricity demand analysis, but although some of the methodologies are partially applicable to heating demand, heat demand is affected by several conditions and may be characterized in a completely different way.

Therefore, the unavailability of high-resolution data for heating demand causes a lack of literature in this field, even though some studies have been found for thermal energy consumption analysis. This paper explores the use of different machine-learning algorithms for the application in heating demands of buildings connected to DH network. For that purpose, a multi-step methodology combining different ML algorithms is proposed for both, identification of heat consumption patterns and heat-load forecasting.

1. INTRODUCCION

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se utilizan cada vez más con fines de gestión energética mediante contadores inteligentes para controlar diferentes variables, como el consumo energético [1]. Los contadores inteligentes son dispositivos digitales que se están implementando masivamente en los edificios [2] con capacidades de lectura de datos remota de alta frecuencia, como datos horarios y sub-horarios. Impulsados por la Directiva [3] de la Comisión Europea (CE), que trata del desglose del uso final de energía y la obligación de implementar funcionalidades de lectura remota para 2027, estos dispositivos digitales se utilizarán cada vez más para monitorizar la demanda energética en los edificios, entre otros usos.

El consumo de energía en los edificios representa alrededor del 40% del consumo total de energía en la Unión Europea (UE) [4] y aproximadamente la mitad de la demanda de los edificios se corresponde con la demanda de calefacción de espacios (SH) y agua caliente sanitaria (ACS) [5]. Por lo tanto, la alta cantidad que supone el gasto de energía térmica en los edificios y las estrategias para mejorar la eficiencia energética en los edificios podrían conducir a una gran reducción del consumo de energía total. Sin embargo, a diferencia de la alta accesibilidad en los datos de consumo eléctrico, la falta de disponibilidad de datos de alta resolución de consumo de calor antes de la instalación de contadores inteligentes, hace que no se puedan encontrar muchas referencias en la literatura sobre la analítica de estos datos.

Las redes de calefacción urbana, en inglés *district-heating* (DH), son actualmente responsables de cubrir el 13% de la demanda de energía en la UE [6] y, debido a las mejoras de eficiencia energética de estos sistemas, se espera que esta proporción aumente en los próximos años. Las fuentes de calor renovable y calor residual se utilizan cada vez más en las redes de DH ya que la temperatura de suministro de las redes se está reduciendo, mejorando la eficiencia energética del sistema, pero aumentando la variabilidad y la incertidumbre de la producción de energía. Esta incertidumbre hace que la caracterización correcta de la demanda de edificios conectados a la red sea aún más importante y los modelos basados en datos o de caja negra son una tecnología muy prometedora debido a la relativamente baja información requerida del edificio.

Los modelos de caja negra basados que implementan diferentes técnicas de aprendizaje automático (ML) podrían utilizarse para la caracterización de la demanda, la clasificación del perfil energético, el reconocimiento de patrones de consumo, predicción de la demanda o la identificación de cambios anómalos en la demanda, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los estudios que utilizan algoritmos de ML se encuentran para aplicaciones de análisis de demanda de electricidad.

Con respecto a las técnicas de ML aplicadas a los datos de demanda de electricidad, [7] afirmo que el algoritmo que K-medias, o *K-means* en inglés, era el algoritmo de agrupamiento no supervisado más eficaz para investigar patrones de carga de electricidad en un conjunto de datos de gran tamaño con 1910 edificios residenciales y 1919 no residenciales. De este análisis se obtuvieron tres perfiles diarios típicos fundamentales. Además, en [8] se estudió los patrones de uso diario de la electricidad en tres edificios de oficinas mediante una combinación de técnicas de agrupamiento o *clustering* supervisadas y no supervisadas, y la información descubierta a partir de estos análisis se aplicó para la detección de anomalías en la demanda. Se pueden encontrar una gran cantidad de referencias adicionales para el análisis de la demanda de electricidad, pero, aunque algunas de las metodologías son parcialmente aplicables a la demanda de calefacción, la demanda de calor se ve afectada por varias condiciones y puede caracterizarse de una manera completamente diferente a la electricidad.

Aunque se han encontrado algunos estudios para el análisis del consumo de energía térmica, la falta de disponibilidad de datos de alta resolución de demanda de calefacción provoca una falta de referencias en este campo. Este artículo explora el uso de diferentes algoritmos de aprendizaje automático para la aplicación en demandas de calefacción de edificios conectados a la red de DH. Para ello, se propone una metodología de varios pasos que combina diferentes algoritmos tanto para la identificación de patrones de consumo de calor como para la predicción de carga de calor en el edificio.

2. METHODOLOGY

This study presents a multi-step methodology illustrated in Fig. 1 for analyzing heating demand in buildings connected to a DH network. Section 2.1 presents the pre-processing activities that are carried out to raw data and Section 2.2 presents the two different ML algorithms used within this paper and the objective of using each of these algorithms.

Fig. 1. General Methodology of the proposed study

The following subsections will provide details of each phase. The software used in this analysis in R/RStudio [9], which enables to implement a large amount of ML algorithms with an efficient matrix-based calculation.

2.1. Data Sources & Pre-Processing

The starting point of every ML problem is the collection of the data that will be used for the data-driven model. For this methodology, two main data sources are used:

- i. Data from smart meters: These device are usually located in the substations of the DH networks, which divide the primary and secondary side of a DH network. One building is usually connected to each substation and smart meter measures different variables in the substation, such as energy consumption, flow and return temperatures, etc. In this study, smart meter model Multical® 603 from Kasmtrup [10] is used and measures the energy consumption with an hourly frequency.
- ii. Climatic data source: Data for the same location as the building is required. Heat consumption in a building is affected by several conditions, climatic variables being one of the most important parameters. Thus, in this study, outdoor temperature (T_{OUT}) and global solar irradiance (G_T) are used.

First, both data sources are coupled and for that purpose, a calendar-based matching is proposed. A unique data set with hourly values is obtained from this matching process. Then, the reading errors and outliers are identified and removed from the original data set, resulting in a clean dataset with hourly readings of heat consumption [kWh], outdoor temperature [°C], solar irradiance [W/m²] and calendar variables (day of the year, month, day of the week, etc.). Furthermore, these hourly data is ordered into daily profiles for pattern recognition, obtaining a dataset with 24 columns, corresponding each of the column with the measure of the heat consumption in each hour of the day and each row corresponds with different days.

Finally, the clean data set is normalized, since one of the objectives of this study is the recognition of the patterns of use of the demand. The real value of the demand is not as interesting as the temporal variation of the profile of the demand. In this case, the daily heating demand profiles are normalized in [0, 1] range by means of Eq. (1):

$$q_{nor}(t) = (q(t) - q_{min}(t)) / (q_{max}(t) - q_{min}(t)) \quad \text{Eq. (1)}$$

Where $q_{\text{nor}}(t)$ and $q(t)$ correspond with normalized and actual heating demand at time t ($t = 1, 2, \dots, 24$), respectively and $q_{\text{max}}(t)$ is the daily maximum heating load and $q_{\text{min}}(t)$ is the daily minimum heating load.

2.2. Unsupervised Clustering (K-means) & Heat-Load Prediction (Random Forest)

This paper explores the use of two main algorithms. The unsupervised clustering algorithm is implemented by means of the widely used K-means [11] algorithm and for heat load forecasting, also widely used random-forest (RF) is used [12].

Consumption patterns are daily loads or a fraction of daily load that are repeated over time. These consumption patterns may be repeated over various days within a heating season. The consumption patterns can be used to understand the heating load of a building and the patterns of use of the heating demand of the users, without additional information. With the objective of discovering these different patterns of use of the heating demand, K-means algorithm is applied. K-means algorithm is used to partition the dataset into K pre-defined groups or clusters and each observation belongs only to one group. This partition starts with random selection of K centroids. As there are no initial conditions that determine which should be the number of consumption patterns to be identified, the algorithm is applied for $K = \{3, 4, \dots, 10\}$ and the obtained clusters are evaluated using the Silhouette Index [13]. This index evaluates the intra-cluster distance (distance between observations inside a cluster) and inter-cluster (distance between observations from different clusters). A low intra-cluster distance and high inter-cluster distance mean that the identified clusters are separated and compact. So, the maximum value for Silhouette index is defined as the optimal clustering process.

Besides, the heat demand prediction is carried out using random-forest (RF) algorithm, due to the high accuracy of this model. On the whole, RF is a supervised algorithm in which the data is sampled into multiple decision-trees and a result for the regression obtained from each of the trees. Then, the whole tree is combined, obtaining a result from a combination of all the trees. For this model, the clean data set obtained from Section 2.1 is divided into training and testing datasets. For training this model, the input variables used are T_{OUT} , G_{T} and calendar variables.

2. METODOLOGÍA

Este estudio presenta una metodología multipaso ilustrada en la Fig. 1 para analizar la demanda de calefacción en edificios conectados a una red de DH. La Sección 2.1 presenta las actividades de pre-procesamiento que se pueden llevar a cabo para los datos recogidos en bruto y la Sección 2.2 presenta los dos algoritmos de ML aplicados en el estudio y el objetivo con el que se aplican.

Fig. 1. Metodología General Propuesta en el Estudio

Las siguientes subsecciones proporcionarán detalles de cada una de las fases. El software utilizado en este análisis es R/RStudio [9], el cual permite implementar una gran cantidad de algoritmos de ML mediante un cálculo matricial muy eficiente.

2.1. Fuentes de Datos y Pre-Procesamiento

El punto de partida de todos los estudios de análisis de datos y ML es la recopilación de estos datos que se utilizarán para desarrollar los diferentes modelos. En la metodología propuesta, se utilizan dos fuentes de datos principales:

- Datos de contadores inteligentes: estos dispositivos suelen estar ubicados en las subestaciones de las redes DH, que dividen el lado primario y secundario de una red de DH. Un edificio suele estar conectado a una subestación y el contador inteligente mide diferentes variables en esta subestación; consumo de energía, temperaturas de flujo y retorno, entre otras. En este estudio, se utiliza el modelo de contador inteligente Multical® 603 de Karsmtrup [10], que mide y envía remotamente el consumo de energía térmica total (SH + ACS) con una frecuencia horaria.
- Fuente de datos climáticos: se requieren datos para la misma ubicación que el edificio. El consumo de calor en un edificio se ve afectado por varias condiciones, siendo las variables climáticas uno de los parámetros más importantes. Por tanto, en este estudio se utilizan la temperatura exterior (T_{OUT}) y la irradiación solar global (G_T). Debido a la localización del edificio en estudio, se descarta el uso de la humedad relativa.

En primer lugar, se acoplan ambas fuentes de datos y, para ello, se propone una comparación basada en variables de calendario. A partir de este proceso de casación de datos, se obtiene un conjunto de datos único con valores horarios. Posteriormente, los errores de lectura y los valores atípicos de las variables se identifican y eliminan del conjunto de datos original, lo que da como resultado un conjunto de datos limpio con lecturas horarias de: consumo de calor [kWh], temperatura exterior [°C], irradiación solar [W/m^2] y variables de calendario (día del año, mes, día de la semana, etc.). Además, estos datos horarios se ordenan en perfiles diarios para el reconocimiento de patrones, obteniendo un conjunto de datos con 24 columnas, correspondiendo cada una de las columnas con cada hora del día, y cada fila se corresponderá con un día del año.

Se normaliza el conjunto de datos limpios, ya que uno de los objetivos de este estudio es el reconocimiento de los patrones de uso de la demanda. El valor real de la demanda no es tan interesante como la variación temporal del perfil diario de consumo de calor. En este caso, los perfiles de demanda de calefacción diaria se normalizan en el rango [0,1] mediante la Ecuación. (1):

$$q_{nor}(t) = (q(t) - q_{min}(t)) / (q_{max}(t) - q_{min}(t)) \quad \text{Ecuación. (1)}$$

Donde $q_{nor}(t)$ y $q(t)$ se corresponden con la demanda de calefacción normalizada y real en el momento t ($t = 1, 2, \dots, 24$), respectivamente y $q_{max}(t)$ es la carga de calefacción máxima diaria.

2.2. Agrupación No Supervisada (K-medias) y Predicción de Demanda de calor (Random Forest)

Este artículo explora el uso de dos algoritmos principalmente. El algoritmo de agrupamiento o clustering no supervisado se implementa mediante el algoritmo K-medias [11] ampliamente utilizado y para el pronóstico de la carga de calor se utiliza el también ampliamente utilizado bosque aleatorio, en inglés *Random Forest* (RF) [12].

Los patrones de consumo son cargas diarias o una fracción de la carga diaria de la demanda que se repite en el tiempo. Estos patrones de consumo pueden repetirse durante varios días dentro de una temporada. Los patrones de consumo se pueden utilizar para comprender la carga de calefacción de un edificio y los patrones de uso de los usuarios dentro de él, sin información adicional. Con el objetivo de descubrir estos diferentes patrones de uso de la demanda de calefacción, se aplica el algoritmo K-medias. El algoritmo K-medias se utiliza para dividir el conjunto de datos en K grupos o clústeres predefinidos y cada observación pertenecerá a un solo grupo o clúster. Esta partición comienza con una selección aleatoria de K centroides.

Como no existen condiciones iniciales que determinen cuál debe ser el número de patrones de consumo a identificar, se aplica el algoritmo para $K = \{3, 4 \dots 10\}$ y los clústeres obtenidos se evalúan mediante el índice de *Silhouette* [13]. Este índice evalúa la distancia *intra-clúster* (distancia entre observaciones dentro de un grupo) y entre grupos (distancia entre observaciones de diferentes grupos). Una distancia intra-clúster baja y una distancia inter-clúster alta significan que los clústeres identificados están separados y compactos. Por tanto, se buscará la agrupación con valores máximos de este índice.

Por otro lado, la predicción de la demanda de calor se realiza mediante el algoritmo de bosque aleatorio (RF), debido a la alta precisión que suele mostrar este algoritmo, en comparación con relativamente bajo coste computacional. RF es un algoritmo supervisado en el que los datos se muestrean en múltiples árboles de decisión en paralelo y se obtiene un resultado de la regresión para cada uno de los árboles. Luego, se combina todo el árbol, obteniendo un resultado de una combinación de todos los árboles. Para este modelo, el conjunto de datos limpios obtenido de la Sección 2.1 se divide en conjuntos de datos de entrenamiento y prueba. Pimeramente, el modelo se entrenará con los datos de entrenamiento, para luego estudiar su eficiencia con los datos de testeo. Para entrenar este modelo, las variables de entrada utilizadas son T_{OUT} , G_T y variables de calendario. Esta separación de *training/testing* se realiza en una proporción de 80/20 respectivamente, separando días completos.

3. RESULTS & DISCUSSION

The results of this study are based on a building used as a residential apartment (named as Building 10258) and connected to the DH network in Tartu (Estonia). As previously commented, hourly data from the building is used with hourly frequency, provided by Fortum Tartu [14] the DH operator, and the climate data is obtained from a weather station located in the University of Tartu [15]. In this study, data for the entire 2019 is used. Even though results for a unique building are shown, the methodology is replicable to any building connected to the DH in Tartu. For this climate, the use of relative humidity as input variable is discarded due to the very cold and dry winter season.

After clustering the daily heat demand as explained in Section 2.2, the resulting Silhouette indexes are shown in Table 1. The cluster validation index summarized that K=3 clustering process is the optimal classification of daily profiles, since the maximum value is obtained.

Table 1. Silhouette Indexes for different clustering algorithms

	K = 3	K = 4	K = 5	K = 6	K = 7	K = 8	K = 9	K = 10
Silhouette Index [-]	<u>0.4589</u>	0.3571	0.3098	0.271	0.2607	0.2427	0.2348	0.2184

The identified 3 clusters for this building and their corresponding consumption patterns are shown in Fig. 2.

Fig. 2. Normalized energy profiles after K=3 clustering process in Building 10258

The consumption patterns identified are the followings:

- Cluster 1 in Fig. 2 gathers a large amount of daily energy profiles. The vast majority of energy profiles in this cluster have a relatively changing profile, probably caused by the DHW consumption and its changing

requirements. In general, the overall demand increases throughout the day, with a local maximum at 8am and the global maximum around 22pm. These peak demands match with high occupancy moments of the building.

- Cluster 2 gathers the daily profiles in which there is no heat consumption, regardless the climatic conditions out of the building. So, the heat consumption pattern is not to require heat demand. The daily energy profiles in this cluster match with summer days, when there may not be any user in the building, since there is no SH or DHW consumption. Note that 3-4 profiles do not correspond with the general pattern in this cluster.
- Cluster 3 shows the most consumption patterns within the 3 clusters. The wavy demand profile of this cluster start with an increase in the demand up to the peak demand around 6-7am. Henceforth, the demand is reduced up to the off-peak hour at around 15pm and finally the demand increases, reaching demand levels of the first hours of the day. The heat consumption patterns identified in this cluster could sense the occupancy patterns of the users in the building.

Finally, the heat prediction model results in a R^2 value of 0.968 when introducing the $K=3$ clustering vector as input to the RF model. The real demand and the demand predicted from the model are shown in Fig. 3a in combination with three energy profiles and their prediction in Fig. 3b.

Fig. 3. Heat Load Prediction (a) Q-T Diagram and (b) Q-t Diagram in Building 10258

Heat profiles shown in Fig. 3 confirm the heat consumption patterns identified in Fig. 2, showing the real demand value in the building. Regarding the heat load forecasting, profiles in Cluster 1 (red line in Fig. 3) are slightly overestimated and similarly for the first hours in Cluster 2. Finally, RF model underestimated the demand for the profile in Cluster 2 shown in Fig. 2. However, only one profile in each cluster are shown and the overall forecasting accuracy seems to be very high.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados de este estudio se basan en un edificio utilizado como apartamento residencial (denominado Edificio 10258) y conectado a la red DH en Tartu (Estonia). Como se ha comentado anteriormente, los datos proporcionados por Fortum Tartu [14], el operador de DH se reciben con frecuencia horaria; mientras que los datos climáticos se obtienen de una estación meteorológica ubicada en la Universidad de Tartu [15]. En este estudio se utilizan datos de todo el año 2019. Aunque se muestran los resultados de un edificio único, la metodología es replicable en cualquier edificio conectado a la DH en Tartu.

Después de aplicar el algoritmo de clustering no-supervisado tal y como se explica en la Sección 2.2, los índices de *Silhouette* resultantes se muestran en la Tabla 1 para cada K. El índice de validación del clúster concluye que el proceso de agrupamiento con K = 3 (3 centroides) es la clasificación óptima de los perfiles diarios, ya que se obtiene el valor máximo.

Tabla 1. Silhouette Indexes for different clustering algorithms

	<u>K = 3</u>	K = 4	K = 5	K = 6	K = 7	K = 8	K = 9	K = 10
Silhouette Índice [-]	<u>0.4589</u>	0.3571	0.3098	0.271	0.2607	0.2427	0.2348	0.2184

Los 3 grupos identificados resultado del algoritmo no-supervisado para este edificio y los patrones de consumo correspondientes se muestran en la Fig. 2.

Fig. 2: Perfiles de demanda normalizados tras aplicar el clustering no supervisado K=3 para el Edificio 10258

Los patrones de consumo identificados son los siguientes:

- El grupo 1 de la Fig. 2 reúne una gran cantidad de perfiles energéticos diarios. La gran mayoría de estos perfiles energéticos tienen un carácter cambiante, probablemente causado por el consumo de ACS y su carácter cambiantes a altas frecuencias. En general, la demanda global aumenta a lo largo del día, con un

máximo local a las 8am y el máximo global alrededor de las 22pm. Estas demandas máximas coinciden con los momentos de alta ocupación del edificio.

- El Clúster 2 recoge los perfiles diarios en los que no hay consumo de calor, independientemente de las condiciones climáticas. Entonces, el patrón de uso identificado es la no demanda de calor, independientemente de las condiciones exteriores al edificio. Los perfiles energéticos diarios de este clúster coinciden con los días de verano, cuando puede que no haya ningún usuario en el edificio, ya que no hay consumo de ACS ni calefacción. Se observan también 3-4 perfiles que no se corresponden con el patrón general en este grupo.
- El Clúster 3 muestra la mayoría de los patrones de consumo, con un perfil de demanda muy marcado. El perfil de demanda ondulado de este grupo comienza con un aumento en la demanda hasta el pico de demanda alrededor de las 6 a las 7am. A partir de entonces, la demanda se reduce hasta las horas valle alrededor de las 15pm para finalmente aumentar la demanda, alcanzando los niveles de demanda de las primeras horas del día. Los patrones de consumo de calor identificados en este grupo podrían detectar los patrones de ocupación de los usuarios en el edificio.

Finalmente, el modelo de predicción de calor da como resultado un valor R^2 de 0.968 al introducir el vector de agrupamiento $K=3$ como entrada al modelo de RF. La demanda real y la demanda predicha a partir del modelo se muestran en la Imagen 3a en combinación con tres perfiles de energía y su predicción en la Fig. 3b.

Fig. 3. Resultados de la predicción de demanda (a) Diagrama Q-T y (b) Diagrama Q-t para el Edificio 10258.

Los perfiles de calor que se muestran en la Fig. 3 confirman los patrones de consumo de calor identificados en la Fig. 2, para ello mostrando el valor real de la demanda en el edificio. Con respecto al pronóstico de carga de calor, los perfiles en el Clúster 1 (línea roja en la Fig.3) están ligeramente sobreestimados y de manera similar durante las primeras horas en el Clúster 2. Finalmente, el modelo de RF subestima la demanda del perfil en el

Clúster 2 que se muestra en la Fig. 2. Sin embargo, solo se muestra un perfil en cada grupo y la precisión general del pronóstico parece ser muy alta, tal y como se muestra en la Fig. 2a.

4. CONCLUSIONS & FURTHER WORK

This paper presents a general framework for analyzing heat consumption data from smart meters. The analyzed data corresponds with hourly heat consumption data from buildings connected to DH networks. This paper provides a general methodology to identify representative usage patterns of the demand allowing to discover deep insightful knowledge behind the energy consumption patterns. Moreover, a model for heat load forecasting is also proposed. Unsupervised clustering by means of k-means is used for the identification of hidden patterns of use of the heat energy in the building, whereas random forest algorithm is applied in the heat load prediction model. The future work will be based on extending this study to all the buildings in the subnetwork (data for more than 40 buildings is available), regardless of the final use of the building. Moreover, different prediction models will be proposed as well as the correlation between clusters needs to be studied.

Este documento presenta un marco general para analizar los datos de consumo de calor de los medidores inteligentes. Los datos analizados se corresponden con los datos de consumo de calor por hora de un edificio conectado a las redes DH. Este artículo proporciona una metodología general para identificar patrones de uso representativos de la demanda, lo que permite descubrir un conocimiento profundo detrás de los patrones de uso en el edificio. Además, también se propone un modelo para la predicción de la carga térmica. La agrupación no supervisada por medio de k-medias se utiliza para la identificación de patrones ocultos de uso de la energía térmica en el edificio, mientras que el algoritmo de bosque aleatorio se aplica en el modelo de predicción de carga térmica.

El trabajo futuro se basará en extender este estudio a todos los edificios de la subred (se dispone de datos de más de 40 edificios), independientemente del uso final del edificio. Además, se propondrán diferentes modelos de predicción y será necesario estudiar la correlación entre clústeres dentro de cada edificio y entre edificios.

5. ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank Fortum Tartu for providing data from the substations for academic purposes. The authors would like to acknowledge the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) for funding through the Sweet-TES research project (RTI2018-099557-BC22).

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 768567.

Los autores desean agradecer a Fortum Tartu por proporcionar datos de las subestaciones con fines académicos. Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación de España (MICINN) la financiación a través del proyecto de investigación Sweet-TES (RTI2018-099557-BC22).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 768567.

Bibliography:

- [1] X. Liu, W. Golab, Ilyas IF. Benchmarking smart meter data analytics. In Proc of the 18th international conference on extending database technology: 2015. p. 385-96.
- [2] Darby S. Smart metering: what potential for householder engagement? Build ResInform 2010;38:442–57.
- [3] Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
- [4] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, C. Pout, A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 3, 2008, Pages 394-398, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007>
- [5] International Energy Agency. Heating without global warming; 2014. Available at < https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/FeaturedInsight_HeatingWithoutGlobalWarming_FINAL.pdf >
- [6] H. Lund, Renewable energy strategies for sustainable development, Energy 32 (6) (2007) s-919, ISSN 0360-5442. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2006.10.017>.
- [7] J. Y. Park, X. Yang, C. Miller, P. Arjunan, Z- Nagy, Apples or oranges? Identification of fundamental load shape profiles for benchmarking buildings using a large and diverse dataset, Applied Energy, Volume 236, 2019, Pages 1280-1295, ISSN 0306-2619, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.025>.
- [8] X. Liu, Y. Ding, H. Tang, F. Xiao, A data mining-based framework for the identification of daily electricity usage patterns and anomaly detection in building electricity consumption data, Energy and Buildings, Volume 231, 2021, 110601, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110601>.
- [9] R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2013.
- [10] Karmstrup, Multical@ 603 (Accessed in January 2021)
- [11] M. Emre Celebi, Partitional Clustering Algorithms, Springer International Publishing, 2015, ISBN 978-3-319-09258-4, DOI: 10.1007/978-3-319-09259-1
- [12] L Breiman, Random Forests. Machine Learning 45, 5–32 (2001). <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [13] P.J. Rousseeuw, Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, J. Comput. Appl. Math. 20 (1987) 53–65, [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7).
- [14] Fortum Tartu, <https://www.fortumtartu.ee/> (Accessed in 2020)
- [15] University of Tartu, Institute of Physics, Laboratory of Environmental Physics, <http://meteo.physic.ut.ee/?lang=en> (Accessed in 2020)

Bibliografía:

- [1] Darby S. Smart metering: what potential for householder engagement? Build ResInform 2010;38:442–57.
- [2] X. Liu, W. Golab, Ilyas IF. Benchmarking smart meter data analytics. In Proc of the 18th international conference on extending database technology: 2015. p. 385-96.
- [3] Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
- [4] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, C. Pout, A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 3, 2008, Pages 394-398, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007>
- [5] International Energy Agency. Heating without global warming; 2014. Available at < https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/FeaturedInsight_HeatingWithoutGlobalWarming_FINAL.pdf >
- [6] H. Lund, Renewable energy strategies for sustainable development, Energy 32 (6) (2007) s-919, ISSN 0360-5442. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2006.10.017>.

- [7] J. Y. Park, X. Yang, C. Miller, P. Arjunan, Z- Nagy, Apples or oranges? Identification of fundamental load shape profiles for benchmarking buildings using a large and diverse dataset, *Applied Energy*, Volume 236, 2019, Pages 1280-1295, ISSN 0306-2619, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.025>.
- [8] X. Liu, Y. Ding, H. Tang, F. Xiao, A data mining-based framework for the identification of daily electricity usage patterns and anomaly detection in building electricity consumption data, *Energy and Buildings*, Volume 231, 2021, 110601, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110601>.
- [9] R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2013.
- [10] Karmstrup, Multical® 603 (Accessed in January 2021)
- [11] M. Emre Celebi, *Partitional Clustering Algorithms*, Springer International Publishing, 2015, ISBN 978-3-319-09258-4, DOI: 10.1007/978-3-319-09259-1
- [12] L Breiman, Random Forests. *Machine Learning* 45, 5–32 (2001). <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [13] P.J. Rousseeuw, Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, *J. Comput. Appl. Math.* 20 (1987) 53–65, [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7).
- [14] Fortum Tartu, <https://www.fortumtartu.ee/> (Accessed in 2020)
- [15] University of Tartu, Institute of Physics, Laboratory of Environmental Physics, <http://meteo.physic.ut.ee/?lang=en> (Accessed in 2020)

Figures:

Fig. 1: General Methodology of the proposed study

Fig. 2: Normalized energy profiles after K=3 clustering process in Building 10258

Fig. 3: Heat Load Prediction (a) Q-T Diagram and (b) Q-t Diagram in Building 10258

Figuras:

Fig. 1: Metodología General Propuesta en el Estudio

Fig. 2: Perfiles de demanda normalizados después de aplicar el agrupamiento no supervisado K=3 para el Edificio 10258

Fig. 3: Resultados de la predicción de demanda (a) Diagrama Q-T y (b) Diagrama Q-t para el Edificio 10258